

**ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ****APPROACHES TO THE STUDY OF PROFESSIONAL MOBILITY IN
MODERN RESEARCH****ШАПОШНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,**
аспирант,*Новосибирский государственный педагогический университет.***SHAPOSHNIKOVA OLGA ALEXANDROVNA,**
graduate student,*Novosibirsk state pedagogical University.*

В статье освещены различные подходы к профессиональной мобильности и ее компонентам в современных философских, социологических и педагогических исследованиях. Раскрыто содержание профессиональной мобильности. Представлены результаты анализа отечественной и зарубежной литературы, определены наиболее актуальные направления исследования профессиональной мобильности. Описаны основания, на основе которых формируются подходы в педагогических исследованиях. Раскрыта взаимосвязь структуры профессиональной мобильности, методов и условий ее развития и ведущего исследовательского подхода. Делаются выводы о состоянии разработанности темы.

The article highlights various approaches to professional mobility and its components in modern philosophical, sociological and pedagogical research. The content of professional mobility is revealed. The results of the analysis of domestic and foreign literature are presented, the most relevant directions of professional mobility research are identified. The grounds on which approaches in pedagogical research are formed are described. The interrelation of the structure of professional mobility, methods and conditions of its development and the leading research approach is revealed. Conclusions are drawn about the state of development of the topic.

Ключевые слова: *мобильность; профессиональная мобильность; конкурентоспособность; структура профессиональной мобильности; профессиональное образование; методологические подходы, образование взрослых.*

Key words: *mobility; professional mobility; competitiveness; structure of professional mobility; vocational education; methodological approaches, adult education.*

Отличительная черта современного общества – быстрые и динамичные изменения во всех сферах деятельности человека. В подобных условиях формируется запрос как со стороны государства, так и со стороны работодателей на специалистов нового типа. Современный рынок труда весьма требователен – запрос включает не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и высокий уровень готовности и способности быстро и эффективно реагировать на вызовы времени, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности. Иными словами, возрастает запрос на специалистов, обладающих профессиональной мобильностью.

Профессиональная мобильность – понятие сложное и многоаспектное, включающее в себя большое количество структурно-содержательных компонентов. Попытки структурировать эти компоненты, а также конкретизировать содержание самого понятия отражены в тех подходах, которые сложились в научной литературе.

Наиболее широко аспекты феномена мобильности рассматривается в философии. Так, мобильность В.М. Русаков и О.Ф. Русакова рассматривают как одно из измерений свободы, часть развития человеческого потенциала. Здесь авторами подразумевается изменение человеком социального статуса – получение более высокой должности или переезд в более развитую страну. Данное явление двойко и носит как положительный, так и отрицательный эффект. Рассматривая мобильность в рамках глобализации общества, В.М. Русаков и О.Ф. Русакова говорят о всевозрастающих темпах различных видов мобильности человека (трудовой, профессиональной, территориальной) в современном мире [13]. Профессиональная мобильность в философии рассматривается в рамках фундаментальных вопросов личности человека – его места и роли в обществе и мире, личной свободы и потенциала собственного развития. То есть в философии профессиональная мобильность рассматривается как системно-интегративная характеристика [1; 6].

Говоря об исследовании профессиональной мобильности в социологии и социальной философии, следует отметить большое значение тех положений, которые были сформулированы П.А. Сорокиным. Его работы считаются отправной точкой развития исследований профессиональной мобильности. Предложенное им понятие «социальная мобильность» и его структура лежит в основе дальнейших исследований мобильности в целом и профессиональной мобильности в частности [15]. В социологии сложились следующие подходы к профессиональной мобильности: статусный, классовый, ресурсный и институциональный.

Статусный подход к исследованию профессиональной мобильности стал одним из первых, сформулированных в рамках социологии. В основе этого подхода лежит понятие престижа профессии в обществе как основного мотива для ее выбора. Результатом этих исследований стали разнообразные шкалы престижности профессий [2]. Данный подход представляет интерес с точки зрения престижности профессии педагога как основного мотива выбора этой профессии и стремления развития и совершенствования в ней. Эти вопросы поднимаются в исследованиях социологов и педагогов и в настоящее время.

Следующим доминирующим подходом в исследовании профессиональной мобильности стал классовый. Его представители (Дж. Милль, Дж. Голдторп, Н. Е. Тихонова и О.И. Шкаратан) рассматривали возможности профессиональной мобильности представителей разных классов и те проблемы, которые могут ее ограничивать. Одно из таких ограничений является сам класс, к которому относится человек. Переход из одного класса в другой зачастую ограничен, что также ограничивает и профессиональную мобильность внутри класса. Дальнейшие исследования в рамках этого подхода позволили также говорить о невозможности адекватно отличить различные структурные влияния на профессиональную мобильность от влияний, обусловленных другими факторами [11]. Поэтому в противовес ему был сформулирован ресурсный подход. Представители ресурсного подхода (П. Бурдье, М. Кастельс, У. Бек, Т. Шульц, Г. Беккер, Р. Будон и др.), разработавшие альтернативные классическим концепции стратификации, в центр исследований ставят человеческий капитал. Образование здесь выступает средством достижения личного благополучия индивида, а значит и результат профессиональной и личностной реализации напрямую будет зависеть от вложенных в него средств и капиталов [14]. Поэтому в структуру профессиональной мобильности включены такие качества личности, как инициативность, предприимчивость, рациональность.

На современном этапе развития социологии наибольшее значение играет институциональный подход (Э. Дюргейм, А. Гелен, П. Бергер, М. Вебер, А.Е. Шаститко, Т.И. Заславская и др.), подчеркивающий, что любой специализированный вид деятельности для приобрете-

ния статуса профессии проходит процесс институционализации, в результате которого формируются профессиональные общности (социальные институты). Социальные институты формируют структуру различных форм коллективной жизни, гарантируют воспроизводство социальных отношений и устойчивость общественного развития. Изучение социальных институтов особенно актуально в период социальных трансформаций [10]. При таком подходе в профессиональной мобильности особую роль играет способность педагога работать в коллективе, перенимать опыт института и его коллектива и применять его в собственной профессиональной деятельности.

Таким образом, в социальных исследованиях профессиональная мобильность рассматривается с точки зрения положения индивида в обществе и в качестве значимых ее компонентов, как правило, рассматриваются те, которые будут обеспечивать это положение – мотивация, инициативность, предприимчивость, рациональность, способность перенимать опыт и работать в коллективе.

Исследования профессиональной мобильности в области педагогики рассматривают данное качество в социальном контексте, но подходят к содержанию и методологии с других позиций.

Педагогические исследования профессиональной мобильности сформировались лишь в начале XXI века, в связи с чем современные исследователи-педагоги говорят о недостаточной разработанности данной проблемы [1; 3; 8].

Включение России в болонский процесс, последующие за этим модернизация системы образования и формирование новой образовательной парадигмы дало основной толчок в развитии исследований профессиональной мобильности. Смена образовательной парадигмы с образования на всю жизнь на образование через всю жизнь актуализировала проблему развития профессиональной мобильности в системе непрерывного профессионального образования. В педагогических исследованиях стали активно рассматриваться вопросы развития мобильности личности на всех возрастных этапах – от дошкольного возраста до пожилого.

В педагогических исследованиях подходы к исследованию профессиональной мобильности разделяются по нескольким основаниям:

- профессиональная мобильность обучающегося или педагога;
- профессиональная мобильность как часть вузовской или послевузовской подготовки;
- профессиональная мобильность в системе актуальных методологических подходов.

Отметим, что обозначенные подходы условны, более четкие различия можно установить лишь в методологических подходах. Это обусловлено спецификой педагогических исследований, в которых профессиональная мобильность может рассматриваться сразу в нескольких аспектах. В качестве обучающегося может выступать и сам педагог как участник системы непрерывного образования. Что же касается вузовской или послевузовской подготовки, то здесь деление также будет условным, так как новую профессию можно получить в вузе и в учреждении дополнительного образования также, как и пройти курсы повышения квалификации или переподготовки. Отличие будет касаться не столько содержательной стороны профессиональной мобильности, а условий, в которых она будет развиваться или формироваться. Поэтому более логичным будет являться рассмотрение профессиональной мобильности с точки зрения методологических подходов, хоть и здесь также можно отметить некоторую условность, так как в педагогических исследованиях часто используется несколько методологических подходов.

Одними из распространённых и актуальных методологических подходов к исследованию профессиональной мобильности являются системный, компетентностный, личностно-деятельностный, аксиологический.

Сущность системного подхода заключается в исследовании объектов как систем, состоящих из взаимосвязанных компонентов. Профессиональная мобильность здесь рассматривается сразу в двух качествах:

- как часть образовательной системы, то есть ее развитие будет тесно связано со всеми элементами образования (цель, задачи, методы, формы и т.д.);
- как совокупность элементов, то есть самостоятельная система, имеющая свою четкую структуру [7; 12].

Системный подход в педагогических исследованиях считается одним из основных [12], так как профессиональная мобильность рассматривается не просто как качество личности, а как сложная, многоаспектная система, имеющая взаимосвязанные элементы. На основе данного подхода в педагогических исследованиях обосновывается необходимость описания структурно-содержательных компонентов профессиональной мобильности, определения взаимосвязи этих компонентов, выявления внешних и внутренних элементов и взаимосвязей. Системный подход использовался в исследовании профессиональной мобильности такими авторами, как И.Ю. Биктуганов, Е.Н. Брюхов, Ю.Н. Камалов, Б.Ж. Айдаров, Т.Н. Панкова, Н.Э. Зенина и др.

Особую актуальность в исследованиях профессиональной мобильности на современном этапе педагогических исследований приобретает компетентностный подход. Т.А. Фугелова актуальность компетентностного подхода рассматривает в рамках осмысления профессиональной деятельности – овладение компетенциями важно для того, чтобы специалист мог определить перспективы дальнейшего развития в контексте конкретной профессии. Это требует специально организованной работы по становлению и развитию его профессиональной мобильности [15]. Похожую мысль высказывает Г.Г. Зейналов, подчеркивая, что профессиональная мобильность базируется на профессиональной компетентности, а также межкультурных и межатраслевых знаниях, позволяющих адаптироваться в условиях всевозможных перемен [4].

Компетентностный подход рассматривается и затрагивается, так или иначе, практически во всех современных исследованиях профессиональной мобильности педагога [15]. В определенной степени этому способствует переход отечественной системы образования на компетентностный подход и отражение результатов освоения программ в ФГОС как совокупности различных компетенций.

Личностно-деятельностный подход базируется на взаимосвязи понятий личности и деятельности. Определяя личностно-деятельностный подход как единство его личностного и деятельностного компонентов, отметим, что первый соотносится с личностным или, как в последнее время он определяется, личностно ориентированным подходом [5]. Второй компонент – деятельностный подход – представляет собой методологическое направление, предполагающее описание, объяснение и проектирование различных предметов, подлежащих научному рассмотрению с позиции категории деятельности [2]. Совокупность данных компонентов позволяет говорить о том, что личностно-деятельностный подход направлен на развитие гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через профессиональную деятельность. Данный подход позволяет строить программы и модели, учитывающие те личностные качества и виды деятельности, которые в большей степени будут способствовать эффективному развитию профессиональной мобильности.

В основе аксиологического подхода лежат ценности, являющиеся основой пускового механизма самодвижения, активности личности. Аксиологический подход позволяет анализировать процессы образования в контексте их ориентированности на главные ценности и смыслы, которые реализуются при передаче социального опыта от одного поколения к другому в той или иной стране. Формирование ценностного отношения к педагогической дея-

тельности у обучающихся также связано с ценностным становлением его внутренней позиции и рефлексией на педагогическую деятельность как ценность [9]. В рамках нашего исследования аксиологический подход предполагает определение ведущих ценностей, лежащих в основе профессиональной мобильности, которые необходимо развивать в процессе обучения.

Немало важное значение в рамках исследуемой проблемы имеет подход организации образования взрослых как особой группы обучающихся. Процесс повышения квалификации и переподготовки будет эффективным в том случае, если учтены особенности данной категории обучающихся. Наиболее актуальным и разработанным подходом, акцентирующим внимание на указанных особенностях, в современной литературе является андрагогический подход. В зарубежной литературе эти подходы раскрыты в работах G. Foley, B.M. Sharan, G.V. Ralph и др. В данных исследованиях основной акцент делается на необходимости учета таких особенностей взрослых обучающихся, как наличие у них опыта профессиональной деятельности, иную структуру мотивации (как правило, мотивация к обучению у данной группы носит внутренний характер, а не внешний), наличие навыков самоорганизации учебной деятельности [16; 17]. В отечественных исследованиях андрагогический подход применительно к развитию профессиональной мобильности раскрыт в работах Л.А. Амировой, И.Ю. Кузнецовой, Ю.И. Калиновского и др.

Таким образом, подчеркнем, что в педагогических исследованиях профессиональная мобильность рассматривается с разных позиций, но четко структурированные подходы выделить сложно. В зависимости от подхода также смещается и акцент в определении компонентов структуры профессиональной мобильности, условий, методов и приемов ее развития в системе образования.

В качестве итогов, отметим следующее:

- анализ литературы позволяет говорить об актуальности исследования профессиональной мобильности не только в педагогических исследованиях;
- философские исследования рассматривают мобильность в целом, рассматривая ее как мерило свободы и как часть человеческого потенциала, отмечая ее позитивные и негативные эффекты;
- социальные исследования профессиональной мобильности, указывают на ее тесную связь с мобильностью социальной и теми ее ключевыми положениями, которые выдвинул П. А. Сорокин. Имеющиеся подходы к профессиональной мобильности в социальных исследованиях рассматривают данный феномен с точки зрения личностного ресурса, позволяющего индивидууму быть активной частью социума;
- педагогические исследования показывают разнообразие подходов к профессиональной мобильности, но при этом в них отмечается как необходимость структурирования данных подходов, так и некоторая мозаичность исследований профессиональной мобильности.

Таким образом, анализ имеющийся социологических, философских, педагогических подходов позволил определить состояние разработанности проблемы развития профессиональной мобильности в современной литературе и определить, что данная проблема остается актуальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амирова Л.А. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополнительного образования: дис...д-ра пед. наук. Уфа. 2009. 411 с.
2. Биктуганов Ю.И. Методологические аспекты развития профессиональной мобильности учителя в системе дополнительного образования ВУЗа // Педагогическое образование в России. 2013. №6. С.7-11.

3. Горюнова Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России: автореф. дис... д-ра пед. наук. Ростов-на-дону. 2006. 39 с.
4. Зейналов Г.Г. Профессиональная мобильность педагога в контексте компетентностного подхода / Г.Г. Зейналов, Г.А. Шулугина, И.Б. Виноградова // *Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития: монография*. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.). 2022. С. 6-29.
5. Зимняя И.А. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса // *Общая стратегия воспитания в образовательной системе России (к постановке проблемы): коллективная монография*. В 2 книгах. Книга 1 / Под общей редакцией И. А. Зимней. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2001. С. 244-252.
6. Исхаков Р.Х. Профессиональная мобильность педагога, как основа успешного решения социально-педагогических проблем // *Профессиональное образование в современном мире*. 2017. 7(4). С. 1469-1475. URL: <https://doi.org/10.15372/PEMW20170418> (дата обращения 30.03.2022).
7. Камалов Ю.Н., Айдаров Б.Ж. Научно-теоретическая значимость системного подхода в формировании профессиональной мобильности будущих педагогов профессионального обучения. // *Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования*. 2020. № 2. URL: <https://scientificreview.ru/ru/article/view?id=85> (дата обращения 30.03.2022).
8. Котлярова И.О., Найданова Ю. В. Формирование мобильности личности в системе непрерывного образования: обзор // *Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки»*. 2017. Т. 9. № 2. С. 6-26.
9. Кузнецова И.Ю. Андрагогические условия развития субъектной позиции педагога в процессе повышения квалификации автореф. дис. ... канд. пед. наук. Кемерово. 2011. 27 с.
10. Лежнев А.Е. Отрасль как институт профессиональной мобильности // *Известия регионального финансово-экономического института: электронный научный журнал*. 2016. № 1. URL: <https://science.rfei.ru/ru/2016/1/143.html> (дата обращения 30.03.2022).
11. Мищенко В.А. Профессиональная мобильность в России: история и современность: монография. Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ. 2010. 121 с.
12. Панкова Т.Н., Зенина Н.Э. Эмерджентность как свойство профессиональной мобильности специалиста // *Вестник ВГУ. Серия: проблемы высшего образования*. 2018. № 1. С. 100-104.
13. Русаков В.М., Русакова О.Ф. Философия мобильности в современном мире // *Дискурс-Пи*. 2015. С. 10-19.
14. Сидорова А.А. Социологические подходы к исследованию профессиональной мобильности: краткий обзор // *Наука через призму времени*. 2018. №1(10). С. 214-216.
15. Фугелова Т.А. Профессиональная мобильность как способ социального функционирования человека // *Цифровое кочевничество как глобальный и сибирский тренд: материалы III Международной трансдисциплинарной научно-практической WEB-конференции Connect-Universum*. 24-26 мая 2016 года. Томск. 2016. С. 276-283.
16. Foley G. *Understanding Adult Education and Training*. Routledge. 2020. 352 p.
17. Sharan B. M., Ralph G. B. *The profession and practice of adult education: An introduction*. San Francisco: John Wiley & Sons. 2007. 411 p.

© Шапошникова О.А., 2022.